

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОФРАГМЕНТОВ НА УРОКАХ
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ**

Давлетбаева Г.Ф.,
*Учитель башкирского языка и
литературы МОБУ СОШ №6
им.М.А.Киняшова г.Благовещенск
Республики Башкортостан, РФ.*

Тема: Наполнится новыми красками, зарядит новыми впечатлениями...

Цель: показать приемы, используемые для воспитания функционально грамотной личности, обладающей языковым, культурным наследием своего народа.

Задачи:

- **воспитывать у учащихся уважение к культуре, обычаям и традициям своего народа.;**
- **формирование позитивных коммуникативных отношений в условиях полиэтнической среды.;**
- **учить применять полученные знания для взаимопонимания и общения.**

I. Актуализация. Лента новостей в интернете :

СЛАЙД Весна в этом году с сюрпризами...

В Башкортостане за 2 года поддержали 200 инициатив школьников...

Врачи предупреждают...

Путешествуйте...

Уважаемые коллеги, вы наверно думаете, что же означают эти не связанные между собой предложения

Их можно воспринимать как ленту новостей из интернета. С таким перечнем слов мы знакомимся каждый день. Из телевизора непрерывно льётся поток разрозненных данных: вот рассказывают про новый закон, через минуту про слонёнка из зоопарка, а через две уже идёт реклама. Не позволив осмыслить одну тему, нас тут же переключают на другую.

Такой способ подачи информации провоцирует клиповое отношение к жизни, когда мир воспринимается не целостно, а как последовательность неких бессвязных событий.

В конце XX века канадский философ Маршалл Маклюэн и американский футуролог Элвин Тоффлер отдельно друг от друга рассуждали о клиповой культуре. Оба писали о том, как новые форматы медиа и средства коммуникации влияют на культуру и общество.

В 2014 году философ и публицист Фёдор Гиренок описал клиповое мышление как тип сознания, которому свойственны языковой минимализм, обращение не к опыту, а к воображению, и быстрота мыслительных процессов.

Особенно у детей быстро формируется этот процесс. Клиповое мышление у современных детей и подростков формируется из-за того, что они рано начинают пользоваться гаджетами, играть в видеоигры и проводить время в интернете. Видеоролики в социальных сетях тоже способствуют развитию клипового мышления.

Как отмечает психиатр Богдан Пятницкий, из-за отсутствия понимания причинно-следственных связей люди с клиповым мышлением часто становятся внушаемыми. То есть они легче поддаются различным манипуляциям, в том числе уловкам маркетологов или даже мошенников. Ими проще управлять, обманывать и использовать в своих целях.

Развитие клипового мышления у детей несет серьезные риски для их психики и нервной системы. Оно может привести к ряду проблем.

Это проблема стоит перед всем обществом: как обучать, когда клиповое мышление стало доминирующим?

Отсюда и возник проблемный вопрос: Как воспитать личность со знанием своего родного языка, уважением к своей этнической культуре?

Коллеги, на сегодняшнем мастер-классе предлагаю рассмотреть эти вопросы.

Цель: показать приемы, используемые для воспитания функционально грамотной личности, обладающей языковым, культурным наследием своего народа.

(Образоват.платф.формы провед.уроков) На уроке используются различные приемы, чтобы ученик не был пассивным объектом, а стремился самостоятельно находить информацию, обсуждать ее с одноклассниками.

Один из самых эффективных приемов- это использование на уроке художественных, документальных фильмов, видеозаписей.

Но дети, составляющие половину аудитории соцсетей, отдают предпочтение 15-20-секундным видео. Короткие, зачастую бессмысленные видеоролики не дают ребенку никаких знаний.

А ведь этот интерес учащихся можно направить и на образование. У клипового мышления мы видим и свои плюсы: избавление мозга от больших объемов информации, способность быстро мыслить и решать возникающие вопросы, способность выполнять разного рода задачи одновременно. Мы также можем использовать в своих интересах "клиповое мышление". Учитывая это, решила, что целесообразнее использовать на уроке фрагменты из фильмов для развития функциональной грамотности учащихся. Давайте, перед началом работы вспомним функциональную грамотность.

Функциональная грамотность – это способность применять приобретённые знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах.

Также виды функциональной грамотности видите на экране.

Читательская грамотность

Математическая грамотность

Финансовая грамотность

Естественнонаучная грамотность

Глобальные компетенции

Креативное мышление

1.А теперь предлагаю вашему вниманию отрывок из музыкального фильма «Етегэн».Режиссер – Айсуак Юмагулов.

- Как вы все уже догадались, Алпамыша – великан, богатырь, воплощенный в устном народном творчестве тюркских народов. Какой же он Алпамыша?

Предлагаю пофантазировать: если бы люди были такими великанами и руки были бы не только большими, но и длинными? Как это повлияло бы на жизнь людей? Назовите пожалуйста, плюсы и минусы. Начнем с плюсов.

(После прослушивания ответов, предлагаю ответы своих учеников)

Спасибо, коллеги, а хотите узнать, как ответили мои ученики? Посмотрите на экран.

Плюсы	Минусы
Можно достать нужную вещь, не вставая с места	Длинные руки трудно засунуть в карманы
Дотянуться до мяча, закинутого на крышу	Одежда с длинными рукавами будет дорого стоит
Поздороваться с другом через форточку.	Могут подумать, что ты “длиннорукий ” (вор)

- Как вы думаете, на развитие какой функциональной грамотности направлен этот прием? (Правильно, креативное мышление. С помощью этого упражнения можно развить оригинальное мышление, гибкость мыслей, речь.)

- Ведь креативность - это способность к преодолению шаблонного мышления, умение обойти стереотипы, способность решать задачи нестандартным способом; способность создавать новое на основе уже существующих знаний.

2. Предлагаю вашему вниманию еще один отрывок фильма. Фильм режиссера Айнура Аскарова «Горький мед»

Бортничество-один из древнейших промыслов башкирского народа. Сохранение башкирской породы пчел является проблемой для нашей республики. Но и во всем мире стоит острая угроза исчезновения пчел. Какие пути решения этой проблемы вы могли бы предложить, чтобы спасти пчел? Или выберите правильные ответы:

- * Ограничить фермерам использование химикатов на полях.
- * Установить в лесу бортевые ульи.
- * Отделившийся рой заносить в готовые борти, ульи.
- * Уничтожить медведей
- * Организовать государственную поддержку людям, занимающимся пчеловодством, бортничеством.
- Можно обойтись и без меда, ничего не потеряем.

Какие компетенции по функциональной грамотности можно развивать у учащихся, применяя такой метод работы? (Глобальные компетенции). Да, правильно, эта работа направлена на то, чтобы знать, понимать проблемы, присущие всему миру, находить пути их решения.

3. Просмотр фрагмента из фильма "Еңмеш» ("Настырный").

За билет в кино нужно отдать 40 копеек или 2 яйца. После просмотра кассирша посчитала яйца и деньги в кассе. В кассе было 64 яйца и 2 рубля 80 копеек. Сколько людей посмотрели кино?

Какую функциональную грамотность можно развить у учащихся этой работой? (Математическая грамотность)

4. Работа в группах. А теперь остальные виды функциональной грамотности, предлагаю самим составить в группах. Сейчас необходимо посмотрим фрагменты фильмов и выполнить задание по инструкции.

№ 1. Просмотр фрагмента из фильма “Отряд Таганок» (Разговор мальчиков)

Переселение рыбы: хорошо или плохо? Какие условия необходимы для их размножения?

Подобрать правильные ответы:

1. Озеро глубокое, без стока
2. Зимой озеро сильно промерзает
3. Больных рыб в этом озере нет
4. Хищных рыб мало
5. В озеро впадают родники
6. Из озера вытекают родники

- Спасибо, коллеги, ваша работа относится к какому виду функциональной грамотности?

- Да, конечно это естественно – научная грамотность. Умение объяснять или описывать естественнонаучные явления, анализировать и оценивать, выдвигать гипотезы, исследовать, экспериментировать, делать выводы.

№ 2. Просмотр фрагмента из фильма “Отряд Таганок» (Разговор бабушки и внука)

Уважаемые коллеги, этот фильм снят Айнуром Аскарковым по произведению нашего великого писателя Мустая Карима “Таганок”. И после просмотра фильма я обычно предлагаю отрывки из повести.

Можно проводить разные виды работ. Такие как:

- выявление информации или фактов, представленных в тексте, и обсуждение того, как они представлены в фильме;
- подкреплять их примерами из жизни;
- разбить текст на части, составить план;
- Ответить на вопрос: «Если бы ты был режиссером, какие части произведения взял бы в сценарий?»

Вам же, коллеги предлагаю такую работу:

Какие пословицы можно привести к этому фрагменту? Продолжите пожалуйста выражение “Слава – не шапка...”

1. Какую функциональную грамотность развивает эта работа?

- Да, читательская грамотность развивает понимание прочитанного, умение извлекать из текста необходимую информацию, применять эти знания в жизни.

Таким образом, работы, направленные на развитие функциональной грамотности, обеспечивают качественное усвоение знаний; способствуют

развитию интеллектуального потенциала и творческих способностей; формируют активную личность. Это соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов.

Показ фильмов, созданных по литературным произведениям, может вызвать у читателя желание познакомиться с произведением или перечитать его внимательнее. И самое главное: когда мы переходим от фильма к книге, читатели больше видят, понимают, осознают. Как проблемы, поднятые в произведении, отразились в фильме? Находит ли зритель ответы на самые разные нравственные вопросы? Вот на эти вопросы и ищет ответы читатель. Если и беседа по фильму заканчивается проблемным вопросом, то это только плюс. Ведь это, в свою очередь, только усиливает интерес читателя к произведению.

Рефлексия. Уважаемые коллеги, прошу вас поделиться своими впечатлениями от моего мастер – класса. Выберите и закончите пожалуйста, фразу.

Сегодня я узнал...

Было интересно...

У меня получилось...

Было трудно...

Я понял, что...

Меня удивило...

Мне захотелось...

Я приобрёл...

Наша работа не имеет границ совершенствования, повышения эффективности. Мы, как режиссер, каждый раз урок ставим по-своему. Каждый учитель находится в поиске, поэтому если каждый задаст себе такие вопросы, то только улучшит свой труд.

- Что я делаю?
- С какой целью?
- Есть ли результаты моей работы?
- Можно ли сделать лучше?

Использованная литература:

1. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.
2. Материалы Международной научно-практической конференции «XVII АКМУЛЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ», Уфа, 2022